

La teoría fundamentada: una investigación cualitativa para la generación de nuevas teorías

Grounded theory: qualitative research for the generation of new theories

Campos de Falcón, Yadixa¹

Correo: yadixa.4@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4640-2608>

Falcón Campos, Yadinel²

Correo: yadinelfalcon@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2103-0843>

Resumen

El presente artículo aborda el uso del método cualitativo, la teoría basada en datos, como técnica de investigación que facilita el tratamiento de cualquier estudio que esté vinculado con las conductas, emociones, sentimientos, vivencias, así como el funcionamiento de organizaciones y movimientos sociales. La teoría fundamentada sugiere la elaboración de teorías basándose en observaciones del investigador, enfoque desarrollado por Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss en la década de 1960. Strauss introdujo un marco sistemático para generar teorías a partir de datos empíricos, que sugiere la aplicación del método hasta llegar al final, donde se alcanzarán los resultados que serán la teoría y exposición de descubrimientos de la investigación. Este análisis documental, se basa en la revisión bibliográfica de libros, llevando a cabo análisis de los mismos. En este artículo, profundizaremos en los conceptos básicos de la teoría fundamentada y exploraremos su aplicación en la investigación cualitativa.

Palabras clave: Teoría fundamentada, investigación cualitativa, nueva teoría.

¹ Dra. en Ciencias de la Educación, Mg.Sc. Administración de la educación Básica. Docente investigadora en la Universidad Rafael María Baralt. Zulia, Venezuela.

² Mg. Sc. en Educación Superior. Mg. Sc. en Administración de la educación Básica. Docente investigadora en la Universidad Rafael María Baralt. Zulia, Venezuela.

Abstract

This article addresses the use of a qualitative method, data-based theory, as a research technique that facilitates the treatment of any study that is linked to behaviors, emotions and feelings, experiences, as well as the functioning of organizations and social movements. Grounded theory suggests the development of theories based directly on the researcher's observations. This approach was developed by Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss in the 1960s, Strauss introduced a systematic framework for generating theories from empirical data. It is suggested that the method be applied by momentum until reaching the end, where the results will be reached. results that will be the theory and presentation of the research discoveries. This is carried out through a documentary analysis, since it is based on the bibliographic review of books, carrying out their analysis. In this article, we will delve into the basics of the grounded theory approach and explore how to apply it in qualitative research.

Keywords: Grounded theory, qualitative research, new theory.

Introducción

La investigación cualitativa para Strauss y Corbin (2002), consiste en un conjunto de métodos utilizados para obtener una perspectiva global de cómo las personas se comportan en relación con un tema específico. Los científicos en este ámbito eligen usar este enfoque para comprender o explicar la conducta, los incentivos y atributos de un conjunto particular. Este tipo de exploración, generalmente, produce conceptos e hipótesis que pueden ser útiles para comprender la percepción de un problema y, al mismo tiempo, contribuye a establecer o reconocer alternativas en relación con el tema y sus resoluciones.

El término investigación cualitativa, según Glaser (2000), se refiere a una serie de metodologías que se enfocan en entender e interpretar las vivencias humanas, las conductas y los sucesos sociales en su entorno. Estas metodologías buscan recolectar información completa y valiosa a través del estudio del lenguaje, las acciones y las expresiones. Es importante destacar que la investigación cualitativa no produce información numérica, lo que hace que sus conclusiones sean menos definitivas que un enfoque cuantitativo, sin embargo, respaldan y complementan las tendencias mostradas en las muestras, permitiendo así enriquecer los resultados numéricos de manera racional.

La investigación cualitativa, para Glaser (2000), presenta resultados que surgen del proceso de recogida y análisis de datos cualitativos, estos resultados a menudo implican la generación de nuevas teorías, el desarrollo o el cuestionamiento de teorías existentes y la propuesta de implicaciones prácticas basadas en conocimientos procesables, los hallazgos aportan a un entendimiento más detallado de las vivencias humanas, los sucesos sociales y los entornos culturales. En este momento, los tipos de investigación cualitativa más comúnmente empleados son la investigación narrativa, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y el análisis de casos.

La investigación narrativa se enfoca en los relatos y vivencias de las personas, con la finalidad de entender sus vidas y puntos de vista personales. Los investigadores tienen la capacidad de recolectar información a través de entrevistas, cartas, diarios o autobiografías, y examinar estos relatos. A su vez, el enfoque fenomenológico busca entender la naturaleza de un fenómeno específico, estudiando las vivencias y percepciones de personas que han experimentado tal fenómeno. Los investigadores tienen la posibilidad de indagar en los pensamientos, emociones y vivencias de los participantes a través de entrevistas detalladas, observaciones o contenido documental. La meta es detallar los elementos compartidos y las fluctuaciones de estas vivencias, descubriendo finalmente las estructuras subyacentes y el significado del fenómeno analizado.

Por otro lado, la Teoría Fundamenta busca formular nuevas teorías a través de la recolección y el estudio sistemático de la información. Los científicos inician con una interrogante de investigación abierta y recolectan información a través de observaciones, entrevistas y análisis de documentos, emplean un procedimiento continuo de codificación y comparación para detectar patrones. Mientras que el análisis de caso es un análisis detallado de un suceso, entidad o persona específica dentro de su entorno real. Los investigadores emplean diversas fuentes de información, tales como entrevistas, observaciones, documentos y artefactos, para lograr un entendimiento exhaustivo y profundo del asunto. El estudio de casos puede emplearse para investigar fenómenos complejos, formular nuevas hipótesis o valorar la efectividad de intervenciones o políticas.

También es posible que la investigación cualitativa genere la creación de teorías novedosas: uno de los objetivos fundamentales de la investigación cualitativa es formular nuevas teorías o esquemas conceptuales que contribuyan a aclarar fenómenos que anteriormente no se habían investigado o mal

entendidos. A través de una investigación detallada y el estudio de datos exhaustivos, los investigadores son capaces de detectar patrones, vínculos y estructuras que conforman el fundamento de nuevos saberes teóricos.

La investigación cualitativa también puede ayudar a mejorar o expandir las teorías existentes brindando nuevas visiones, descubriendo complejidades que anteriormente se ignoraban o destacando áreas donde las teorías vigentes pueden resultar insuficientes o imprecisas. Al analizar los matices y detalles particulares del contexto de un fenómeno, los científicos pueden producir evidencias que respalden, refuten o contradigan.

El estudio, cualitativo a menudo aporta ideas prácticas que pueden servir de base a las políticas, las prácticas y las estrategias de intervención. Al ahondar en las experiencias vividas por las personas y las comunidades, los investigadores pueden identificar los factores que contribuyen o dificultan la eficacia de determinados enfoques, descubriendo oportunidades de mejora o innovación. Los conocimientos adquiridos mediante la investigación cualitativa pueden utilizarse para diseñar intervenciones específicas, elaborar políticas que tengan en cuenta el contexto o informar las prácticas profesionales de los profesionales en diversos campos. Promueve una comprensión más profunda de las experiencias, emociones y perspectivas humanas, fomentando la empatía y la sensibilidad cultural, al involucrarse, en este sentido se profundiza en la teoría fundamentada, como tema de interés.

1. Fundamentos teóricos

1.1. La teoría fundamentada

La teoría fundamentada es capaz de proporcionar teorías, conceptos, hipótesis partiendo en forma directa de los datos y no de marcos teóricos ya establecidos con anticipación. Se logra desarrollar la teoría en forma inductiva partiendo del análisis de un conjunto de datos. Dicha teoría considera el estudio de caso más que de variables, se comparan esas variables con muchos casos parecidos, pero con respuestas diferentes para visualizar dónde están las diferencias y de obtenerse casos que tienen la misma respuesta son observados para ver qué condiciones tienen todos en común. Trinidad et al. (2006).

Según Strauss y Corbin (2002), la teoría fundamentada utiliza el método comparativo constante: el cual consiste en codificar y analizar datos en forma simultánea para desarrollar conceptos. Realizando una comparación continua de incidente con incidente, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y logra integrarlo en una teoría que guarda una lógica razonable. El muestreo teórico: donde se seleccionan nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. Es importante realizar al mismo tiempo la recolección y el análisis de los datos. De esta forma el objetivo de la teoría fundamentada es descubrir una teoría que logre explicar a partir de la inducción un suceso a partir de incidentes derivados del campo de estudio.

Se reconoce a Barney G. Glaserv (1978) y Anselm L. Strauss Glaser (2000), por la creación de la teoría, que se utiliza frecuentemente en el análisis cualitativo en las ciencias sociales. Con el paso de las décadas, otros estudiosos, como Kathy Charmaz, han continuado elaborando los métodos de la teoría fundamentada. Glaser y Strauss inauguraron nuevas vías en la investigación cualitativa mediante la teoría de que la ciencia había potenciado su capacidad para formular nuevas teorías. En consecuencia, el propósito principal de la teoría fundamentada es elaborar teorías fundadas en datos analizados sistemáticamente, el propósito final es desarrollar una teoría que proporcione una explicación, basada en la identificación de nuevos conceptos y conexiones. Los estudiosos de la teoría fundamentada inician con un campo de estudio y permiten que emerge lo significativo en él.

La metodología Strauss y Corbin (2002) se creó en respuesta al enfoque convencional de establecer una hipótesis antes de llevar a cabo la investigación, que puede conducir a modificar los datos para que se adecuen a conceptos previamente establecidos, es fomentar un entendimiento de los fenómenos sociales desde el punto de vista de los individuos que los viven. Esta metodología, para Palella y Martins (2006), es apropiada cuando existen escasas evidencias previas o teorías consolidadas acerca de un fenómeno, data anterior o una teoría definida acerca de un fenómeno. Se trata de la más apropiada para estudiar procesos, acciones e interacciones, puede ser particularmente beneficiosa en investigaciones exploratorias donde el propósito es identificar temas clave, examinarlos en profundidad y elaborar un modelo o teoría que facilite entender el fenómeno desde un nuevo enfoque. Por su

naturaleza inductiva, es apropiada para analizar procesos sociales a través del tiempo, entender las transformaciones y el progreso.

1.2. Beneficios

Una de las mayores ventajas de emplear la teoría fundamentada es que promueve el surgimiento de nuevas teorías y mejora nuestro entendimiento del entorno social que nos envuelve. Aquí se presentan algunas de las mayores ventajas:

- a) Adaptabilidad: La teoría basada en evidencia es versátil y puede ser modificada durante la investigación, lo que ofrece un nivel de flexibilidad inusual en otros métodos de investigación.
- b) Tipo inductivo: Como teoría inductiva, es perfecta para entender cómo las personas interpretan sus vivencias y el entorno que les envuelve.
- c) Visiones profundas y minuciosas: Al enfocarse en la investigación de los fenómenos, la teoría fundamentada puede generar percepciones enriquecedoras y minuciosas, así como un entendimiento profundo.
- d) Efectos concretos: La teoría basada en la evidencia.

1.3. Restricciones de la teoría basada en evidencia

A pesar de que la teoría fundamentada brinda numerosos beneficios, es crucial tener conciencia de sus restricciones:

- a) Requiere gran cantidad de tiempo: El procedimiento de recolección y estudio de datos puede tomar un largo periodo debido a la característica iterativa del método.
- b) Dificultades: La aplicación correcta del método puede resultar complicada debido a sus conceptos abstractos y las diferentes etapas de codificación y análisis.
- c) Necesita destreza y experiencia: Para implementar exitosamente la teoría se necesita una amplia habilidad analítica y experiencia en estudios cualitativos.
- d) Personalidad: A pesar de que la subjetividad puede ser un recurso potente para entender vivencias ajenas, también puede representar una restricción si no se identifican y manejan correctamente.

1.4. Momentos fundamentales de la teoría fundamentada

Como método de investigación, la teoría fundamentada incluye varios momentos esenciales que orientan el proceso de investigación, desde la recolección de datos hasta la elaboración de un marco teórico definitivo. Estos elementos están interconectados, y cada uno impacta y modela a los demás en un proceso interactivo y dinámico. Dentro de los momentos hay elementos fundamentales de la teoría que incluyen la sensibilidad teórica, el muestreo teórico, la codificación y análisis, la saturación teórica y la integración teórica, que se cumplen en el diseño que se muestra en la figura 1.

Figura 1. Diseño del recorrido metodológico

Fuente: Elaboración propia (2024)

1.5. Sensibilidad o saturación conceptual

La sensibilidad teórica hace referencia a la habilidad de un investigador para entender y definir fenómenos basándose en sus patrones o estructuras que los sustentan. Es una destreza aprendida que se desarrolla con el tiempo, mediante la exposición a la literatura, las vivencias laborales y las experiencias personales. Es necesario tener sensibilidad a las sutilezas y complejidades de los datos, entender las pistas o mensajes delicados y tener la habilidad de fusionarlos para construir una comprensión lógica.

La sensibilidad teórica puede evolucionar de diversas formas. La lectura y análisis de la bibliografía correspondiente, la participación en talleres o seminarios, la ejecución de entrevistas u observaciones iniciales, o incluso las conversaciones informales vinculadas con el asunto de investigación, pueden ayudar a mejorar la comprensión del tema de estudio.

1.6. Muestreo teórico

El muestreo teórico es el procedimiento de recolección de datos promovido por la teoría emergente. En vez de contar con una muestra preestablecida al comienzo del estudio, los teóricos sólidos permiten que sus conceptos teóricos les orienten en la elección de nuevas fuentes de datos que investigar. Este proceso iterativo implica que tanto la recolección de datos como el análisis ocurren al mismo tiempo, y ambos se ven afectados por la teoría en desarrollo. El muestreo teórico puede representar un desafío considerable para los investigadores en formación, dado que demanda un grado de adaptabilidad y apertura que no suele ser proporcionado en métodos de investigación más organizados. El científico debe sentirse a gusto con la incertidumbre y estar preparado para seguir los datos a cualquier sitio que estos le conduzcan.

1.7. Integración de conceptos teóricos

La integración teórica representa la fase concluyente de la teoría fundamentada. Se trata de congregar todas las categorías creadas, relacionarlas e incorporarlas en una teoría unificada y consistente. La integración también conlleva un procedimiento de validación, donde el científico recorre sus datos y verifica que su teoría se alinea con ellos y los detalla. En esta etapa, es crucial que el investigador pueda exponer su teoría de manera clara y persuasiva, demostrando cómo proporciona una interpretación novedosa y clara del fenómeno que ha analizado.

1.8. Procedimientos exhaustivos en el estudio de la teoría fundamentada

El procedimiento de estudio de la teoría fundamentada se compone de una serie de etapas vinculadas e iterativas. Cada etapa es un componente de un proceso integral diseñado para facilitar la formulación de una teoría a partir de datos de manera inductiva. En este procedimiento, el proceso de

comparación constante, también denominado método comparativo constante o análisis comparativo constante, es esencial. A continuación, detallaremos estos procedimientos.

a) Recogida de información

El paso inicial en la investigación basada en teorías es la recolección de información. La información puede obtenerse de varias fuentes, tales como entrevistas, observaciones, documentos o cualquier otra fuente pertinente para el tema de investigación. La manera de recolectar y seleccionar los datos está fuertemente influenciada por el tipo de la pregunta de investigación y el contexto de la investigación. Es crucial destacar que, en la teoría basada en evidencia, la recolección de datos es un procedimiento iterativo que persiste durante todo el proceso investigativo. La información inicial de análisis y la teoría emergente, que guía la recolección de datos. Este cambio entre la recolección de información y su análisis es un rasgo distintivo de la misma.

b) Codificación abierta y transparente

Tras la recolección de cierta información, empieza el proceso de codificación abierta. Es la etapa inicial del método de comparación constante. En el proceso de codificación abierta, el investigador examina y repasa con cuidado los datos, desglosándolos en sucesos o conceptos discretos. Cada uno de estos sucesos recibe un código: un término breve que simboliza la esencia de dicho dato. La codificación abierta implica un análisis, línea por línea, lo que implica que cada línea de los datos es examinada y puede ser asignada un código. En este proceso, el investigador comienza a observar cómo se generan categorías y características a partir de los datos. La codificación abierta también constituye el inicio de la comparación continua.

c) Codificación axial o en ángulo

La codificación axial es el paso siguiente en el procedimiento de la teoría fundamentada. Esta fase del método comparativo continuo implica tomar las primeras categorías creadas durante la codificación abierta y comenzar a observar cómo interactúan entre ellas. En el proceso de codificación axial, el investigador realiza una comparación constante de los datos pertenecientes a una categoría, al igual que las categorías entre ellas. Este procedimiento facilita una reflexión más conceptual acerca de

los datos. Asiste en la identificación de fenómenos fundamentales, contextos, condiciones, estrategias y efectos, componentes que aportan a la estructuración de la teoría en desarrollo.

d) Codificación selectiva

El análisis comparativo continuo finaliza con la codificación selectiva. En este momento, el investigador posee una comprensión nítida de las categorías principales y su interrelación. La meta de la codificación selectiva es fusionar estas categorías alrededor de una categoría principal. Esta categoría principal simboliza el asunto o procedimiento principal que detalla la teoría.

En el proceso de codificación selectiva, el investigador continúa empleando la comparación constante, pero ahora se enfoca en garantizar que todas las categorías están relacionadas con la categoría central y que todas las categorías están adecuadamente desarrolladas, bien formadas. Esta etapa del procedimiento de investigación concluye cuando se produce saturación teórica, o sea, cuando no surgen nuevos datos que contribuyan a la comprensión de la categoría principal.

1.9. Redactar la teoría

El paso final en el estudio de la teoría fundamentada consiste en escribir la teoría. Es un componente crucial del proceso ya que es en este punto donde el investigador recoge las ideas abstractas que han surgido y las transforma en una teoría tangible y consistente. Escribir la teoría conlleva determinar de manera precisa la categoría principal, aclarar cómo otras categorías se vinculan con la principal y evidenciar cómo la teoría describe el proceso o fenómeno que se está estudiando. El resultado es un conjunto de conceptos teóricos adecuadamente fusionados que pueden proporcionar nuevas visiones sobre la pregunta de investigación.

1.10. Rol de en la teoría basada en evidencia

El científico juega un rol esencial en la teoría fundamentada, que Trinidad, Carrero y Soriano (2006). No se trata de un espectador pasivo, sino de un actor activo en el proceso de estudio. Desde la recolección de información hasta el estudio y la elaboración de la teoría, las visiones, vivencias y capacidades de interpretación del investigador se definen de manera relevante el procedimiento y los hallazgos de la investigación. En esta parte se examina la función del investigador en la teoría

fundamentada, considerando los elementos de objetividad y subjetividad, además de la relevancia de la práctica reflexiva.

1.11. Rol del científico en la recopilación y estudio de datos

En la teoría fundamentada, el investigador es visto como el principal instrumento para la recolección y estudio de datos, esto se diferencia de la investigación cuantitativa, donde los instrumentos de recolección de información suelen ser encuestas o exámenes estandarizados. El principal método de recolección de datos es la entrevista a los participantes, la observación de su comportamiento y la recolección de documentos u otros objetos.

El investigador debe tener la habilidad de construir una relación sólida con los participantes, plantear interrogantes claras y examinar y registrar meticulosamente los detalles. Respecto al estudio de la información, la habilidad intelectual, la intuición y la inventiva del investigador juegan un papel fundamental en el proceso de codificación de datos, reconocimiento de patrones, y desarrollo de los resultados.

1.12. Teoría constructivista basada en fundamentos teóricos

Desde sus comienzos, por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en los años 60, la teoría fundamentada ha experimentado una evolución. Un progreso importante es la teoría constructivista fundamentada, una perspectiva que pone énfasis en los elementos interpretativos de la generación de conocimiento. Este método, principalmente promovido por Kathy Charmaz, ve la investigación como una co-creación del saber entre el investigador y los participantes. Investigamos las bases de la teoría fundamentada constructivista y los procedimientos vinculados a la teoría fundamentada constructivista.

La teoría constructivista fundamentada, para Strauss y Corbin (2002), sostiene que la realidad se edifica socialmente y es de carácter subjetivo. Los constructivistas sostienen que los individuos forman su propio entendimiento del mundo a partir de sus vivencias e interacciones. Siendo que los constructivistas fundamentados argumentan que tanto los investigadores como los participantes co-crean los datos y el análisis que se deriva. Así, el investigador no se limita a ser un espectador imparcial, sino que se involucra activamente en el proceso de investigación, aportando sus

interpretaciones y puntos de vista. Existen diversas particularidades fundamentales que distinguen la teoría constructivista fundamentada de su homóloga convencional. Incluyen el énfasis en la interacción entre investigador y participante, la identificación de diversas realidades, la concentración en la interpretación y la aplicación adaptable de los métodos de la teoría fundamentada.

Destacando la relación entre el investigador y el participante, la teoría constructivista, basada en fundamentos según Strauss y Corbin (2002), reconoce que los datos no se encuentran en el vacío, ocurren mediante interacciones entre el investigador y el involucrado. Estas interacciones son cambiantes, dependen del entorno y se afectan entre sí, aportando a la co-construcción del saber. Identificando diversas realidades y siguiendo la filosofía constructivista, esta perspectiva admite la presencia de diversas realidades. Cada individuo e investigador poseen su propia percepción de la realidad, fundamentada en sus vivencias, principios y entornos sociales.

A su vez, enfocado en el entendimiento interpretativo: La teoría constructivista fundamentada otorga importancia a la comprensión interpretativa. Este método, en vez de buscar una verdad objetiva, busca entender cómo las personas interpretan y otorgan significado a sus vivencias. Mientras que, refiriéndonos a la implementación adaptable de los procedimientos de la teoría fundamentada, a pesar de que la teoría constructivista fundamentada conserva los métodos fundamentales de la teoría fundamentada, como la codificación y el muestreo teórico, su aplicación es más versátil. Se destaca la importancia de emplear estos métodos como instrumentos para simplificar la comprensión.

1.13. Técnicas constructivistas de la teoría fundamentada en la construcción

El procedimiento para llevar a cabo un análisis de teoría fundamentada con una perspectiva constructivista sigue en gran parte los pasos de la teoría fundamentada convencional, aunque se pone más énfasis en la reflexividad y el rol interpretativo del investigador.

En la teoría constructivista fundamentada, la recolección de datos usualmente conlleva entrevistas detalladas, observaciones y análisis de documentos, donde el investigador trabaja de manera activa con los participantes para co-construir los datos. En el transcurso del análisis, el investigador continúa considerando sus interpretaciones y conjeturas, cotejándolas de manera constante con los datos. La codificación aún requiere una codificación abierta, axial y selectiva, aunque el procedimiento

es más versátil e intuitivo y el científico aplica sus conceptos y puntos de vista. A pesar de que esta parte se ha enfocado en los aspectos filosóficos y metodológicos de la investigación de la teoría fundamentada, también resulta relevante considerar qué instrumentos pueden resultar beneficiosos para los investigadores involucrados en la ejecución de un estudio de teoría fundamentada.

La fase de codificación axial de la teoría fundamentada que se encarga del desarrollo teórico, transforma el enfoque del análisis de datos, desde la codificación de ejemplares discretos de datos hacia la representación de vínculos entre dichas codificaciones. El investigador tiene la tarea de detectar las conexiones entre fenómenos discretos que, de otra forma, podrían ser vistos como no vinculados entre ellos. Sin dichas interacciones, no existiría el fundamento para elaborar una nueva teoría pertinente para el universo social. Además, no es cierto, este enfoque posibilita la exposición de los resultados del estudio como un grupo de ideas conectadas en declaraciones que puedan ser utilizadas para dar cuenta de un hecho social particular. Es necesario llevar a cabo un alto grado de abstracción que posibilite la definición de las categorías. Al comienzo de la investigación, no se puede establecer el tamaño de la muestra, porque se está buscando teoría y se requiere llegar a la saturación de la muestra.

2. Metodología

El presente artículo está enmarcado en un estudio documental ya que se concentra esencialmente en la recopilación de información que está ubicada en distintas fuentes bibliográficas Palella y Martins (2006), Arenas (2005), Strauss y Corbin (2002:14) y Glaser (2000).

La teoría fundamentada es un instrumento metodológico que tiene como objetivo la creación de teorías a partir de un grupo de datos; por lo tanto, requiere mucha dedicación y labor porque utilizando el método de comparación constante se debe llevar a cabo recopilación y estudio de datos repetidamente hasta alcanzar la saturación para dar lugar a la formulación de conceptos que posibiliten la emergencia de la teoría.

La metodología se puede utilizar sobretodo en investigaciones que buscan determinar el significado simbólico que tiene la interacción de distintos grupos de personas. Ya que la teoría fundamentada permite realizar una revisión exhaustiva de las experiencias verbalmente expresadas,

aportadas por los informantes, está delineada para generar teoría a partir de datos empíricos, en vez de validar teorías existentes, por lo tanto, permite generar teorías explicativas de la conducta humana

La metodología puede ser empleada principalmente en investigaciones que buscan descifrar el significado simbólico de la interacción entre diversos grupos de individuos, dado que la teoría fundamentada posibilita llevar a cabo un análisis detallado de las vivencias comunicadas de forma verbal, suministradas por los participantes, está diseñada para producir teoría basada en datos empíricos, en lugar de validar teorías preexistentes.

3. Resultados

El desarrollo de la teoría mediante posibilita mostrar los descubrimientos del estudio como un grupo de ideas conectadas en declaraciones que puedan ser utilizadas para dar cuenta de un fenómeno social específico. Es necesario llevar a cabo un alto grado de abstracción que posibilite la definición de las categorías. Al comienzo de la investigación, no es posible establecer el tamaño de la muestra, debido a que se busca desarrollar teoría, por lo tanto, es crucial lograr la saturación de la muestra.

En una investigación basada en teoría, tanto la objetividad como la subjetividad del investigador son aspectos relevantes. La objetividad hace referencia a la habilidad de realizar la investigación de manera imparcial y neutral. En cambio, la subjetividad identifica las vivencias personales, los contextos y los puntos de vista que el investigador contribuye al estudio.

En la teoría fundamentada, según Andréu et al. (2007), los estudiosos persiguen un balance entre las dos. A pesar de que el empeño en la objetividad contribuye a incrementar la credibilidad del estudio, también resulta crucial identificar y considerar la subjetividad del investigador. Esta subjetividad es la que facilita al investigador la interpretación de los datos, la interacción con los participantes y la comprensión detallada del fenómeno. Los investigadores deben mantener una clara comunicación acerca de sus investigaciones.

3.1 Análisis de los resultados

El método de la teoría fundamentada, Glaser y Strauss (1967), se basa en la práctica reflexiva como pilar fundamental, significa que el investigador haga una reflexión crítica acerca de su rol en el

proceso de investigación y el efecto que puede ejercer en la recolección de datos, el análisis y la elaboración de la teoría. Mediante la práctica de la reflexión, los investigadores adquieren mayor conciencia de sus propios postulados y puntos de vista, y pueden entender con mayor profundidad cómo estos factores pueden afectar su estudio.

La actividad de reflexión se realiza durante todo el proceso de investigación. En el proceso de recolección de datos, los investigadores tienen la oportunidad de meditar sobre sus interacciones con los participantes, evaluando cómo sus interrogantes, su conducta o sus respuestas pueden afectar las respuestas de los participantes.

Conclusiones

La teoría fundamentada está directamente vinculada con la investigación cualitativa, ya que es adaptable al no seguir reglas preestablecidas, es aplicable en diferentes campos de especialización: en análisis y comportamiento de las empresas; en investigación de la innovación y/o la transformación tecnológica en la empresa y en los sistemas de datos, ingeniería medioambiental, en ingeniería de programas informáticos, así como también en medicina, enfermería y educación.

La elaboración de la teoría utilizando este enfoque posibilita la exposición de los resultados del estudio como un grupo de ideas conectadas en declaraciones que puedan ser utilizadas para dar cuenta de un hecho social particular. Es necesario llevar a cabo un alto grado de abstracción que posibilite la definición de las categorías. Al comienzo de la investigación, no se puede establecer el tamaño de la muestra, porque se está buscando teoría y se requiere llegar a la saturación de la muestra.

Referencias

- Andréu, J., García, A. y Pérez, A. (2007). Evolución de la Teoría Fundamentada “Grounded Theory” como técnica de análisis cualitativo. *Cuadernos Metodológicos*, N° 40. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Arenas, N. (2005). *Dando a conocer la aplicación de la Teoría Fundamentada*. (1era edición). Valencia, Venezuela: Ediciones Universidad de Carabobo.

- Glaser, B. (1978). *Sensibilidad teórica: avances en la metodología de la teoría fundamentada*. Mill Valley, prensa de sociología.
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *El descubrimiento de la teoría fundamentada: estrategias para la investigación cualitativa*. Nueva York: Aldine de Gruyter. Mead, G. (1964).
- Parella, S. y Martins, P. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas. Venezuela: FEDEUPEL
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquía: Colombia.
- Valley, M. (2002). Entrevista cualitativa. *Cuadernos Metodológicos*, núm. 32. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, las autoras *Campos de Falcón, Yadixa y Falcón, Yadinel* declaran al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: *La teoría fundamentada: una investigación cualitativa para la generación de nuevas teorías*, en relación con su publicación. De igual manera, declaran que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consienten que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.